

СЕКЦІЯ І
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА СПРАВА»

DOI:

Богдан О. М.,

*старший викладач кафедри документознавства та української мови
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Інформаційний менеджмент як важлива складова діяльності сучасного підприємства

Як відомо, з другої половини ХХ століття в процесі свого розвитку людство почало перехід від індустріальної цивілізації до цивілізації постіндустріальної, тобто інформаційної, у якій формуються зовсім інші моделі науково-технічного, економічного та культурного розвитку. Україна, як і більшість держав пострадянського простору, дещо відстає в процесі побудови нового інформаційного суспільства від держав Заходу й деяких країн Сходу, але останнім часом докладає титанічних зусиль, щоб наздогнати лідерів.

Інформаційне суспільство – це постіндустріальне суспільство, у якому головними продуктами виробництва є інформація й знання. Основними рисами інформаційного суспільства є такі:

- збільшення ролі інформації й знань у житті як усього суспільства, так і окремої особистості;
- збільшення частки інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті країни;- створення глобального інформаційного простору для швидкого й зручного задоволення потреб людей в інформаційних продуктах і послугах.

Тому, на наш погляд, виходячи з вищезазначеного є досить важливим, щоб вітчизняний бізнес відповідав сучасним вимогам і був конкурентно спроможним на українському ринку праці була наявна достатня кількість спеціалістів, які були б обізнані з такою сферою діяльності, як інформаційний менеджмент.

Існує велика кількість визначень поняття «інформаційний менеджмент». На нашу думку, найбільш повно, але водночас і стисло його сутність сформулював С. Мейсон, який трактує інформаційний менеджмент як «процес планування, організації, підбору кадрів, управління, координації різних видів інформаційної діяльності та

контролю за ними, включаючи означення інформаційних послуг, систем та форматів з метою досягнення цілей організації».

Інформаційний менеджмент складається з трьох важливих елементів: по-перше, самої інформації, яка є основним предметом праці й продуктом; по-друге, інформаційних технологій, які виступають інструментом перетворення інформації, який дозволяє створювати автоматизовані інформаційні системи та телекомунікаційні середовища; по-третє, інформаційних систем, які власне і є сферою діяльності інформаційного менеджменту. Можна виділити кілька основних завдань, які повинен виконувати інформаційний менеджмент на підприємстві:

- створення технологічної інформаційної системи підприємства;
- розвиток цієї системи й її обслуговування;
- ефективно використання системи;
- управління персоналом;
- формування інформаційних ресурсів підприємства та забезпечення їх захисту;
- вибір найбільш раціональних форм комунікації, техніки та технологій, необхідних для досягнення цілей організації.

Важливість інформаційного менеджменту для ефективної роботи підприємства важко переоцінити. По-перше, у сучасному світі обсяг інформації безперервно зростає. За даними дослідників, його подвоєння відбувається кожні 2,5-3 роки. Це призводить до того, що пошук потрібної інформації і її використання стають достатньо складним процесом, тому ефективно діяти на цьому полі може вже не будь-яка людина, а тільки певним чином підготовлений спеціаліст. По-друге, глобальний інформаційний простір і величезна кількість комп'ютерів та різноманітних периферійних пристроїв сформували потужний ринок засобів і послуг інформатизації, орієнтуватися в якому може лише людина, обізнана з принципами й методами інформаційного менеджменту. По-третє, ефективний інформаційний менеджмент у сучасному інформаційному суспільстві, безумовно, надає конкурентні переваги підприємству, яке ним користується в своїй діяльності.

Отже, можемо зробити висновок, що в умовах сучасної України інформаційний менеджмент є досить важливою й актуальною сферою діяльності, і тому закладам вищої освіти, що готують спеціалістів у галузі інформаційної діяльності, варто приділити більше уваги дисциплінам, пов'язаним з інформаційним менеджментом.